

TOMCHILAB SUG'ORISHDA MIKROPROTSESSORLI-KO'PKANALLI TIZIMINING BOSHQARUV VA NAZORAT ALGORITMI

Xalikov Sodikjon Salixdjanovich¹

Qurbonov Ravshanbek Rashid o'g'li²

¹Toshkent davlat transport universiteti dotsenti
texnika fanlari nomzodi
(Toshkent, O'zbekiston)

²Toshkent davlat transport universiteti talabasi
(Toshkent, O'zbekiston)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6553718>

Kirish. Bugungi kunga kelib energiya resurs tejamkor texnologiyalarni ishlab chiqish katta ahamiyat kasb etomoda, xususan qishloq xo'jaligida melioratsiya masalalarini zamonaviy texnik vositalarni qo'llab amalga oshirish dolzarb masalalardan biri hisoblanmoqda [1]. Ayniqsa O'zbekiston Respublikasi sharoitida, ba'zi regionlarning suv tansiqiligi holati shundan dolat bermoqda. Yetakchi xorijiy davlatda yer osti sizot suvlaridan foydalanib qishloq xo'jaligi uchun melioratsiya masalalari hal etilmoqda. Shuningdek O'zbekiston Respublikasida ushbu yo'nalishda dunyoning yetakchi kompaniyalarning ishlamalari tatbiq etilmoqda.

Yangi o'simlik navlarini yaratish, o'simlik zararkunandalarini yo'qotishda kurashish, yangi qurilma va agregatlarni loyihalashtirish kabilar hosildorlikni oshirish, fermerning mashaqqiyatli mehnatini yengillashtirish imkonini yaratadi [1, 2].

Ushbu maqolada turli o'simlik navlariga bog'liq holda tomchilab sug'orishda avtomatik ko'pkanalli boshqarish tizimining boshqarish va nazoratlash algoritmi taklif etilgan bo'lib, u orqali energiya tejamkorlikka, inson ishtirokini minimal darajada ta'minlab turli o'simlik navlari unumdorligini oshirish imkonini beradi. Ishlab chiqilgan avtomatik boshqariladigan ko'pkanalli tizim teskari aloqali bog'langan bo'lib, tuzilgan algoritmi bo'yicha ko'pkanalli boshqaruv tizimining ishi butun sug'oriladigan tuproq holati haqida axborotga bog'liq bo'ladi. Shu bilan birga tuzilgan algoritm asosida ushbu tizim, mavjud sug'orish maydoni bo'ylab joylashgan suv quvurlari orqali mexanik tomchilab sug'orish tizimining suv bosimi datchigi axboroti hisobiga ta'mirlash vaqtini kamaytiradi. Bu albatta nosozliklarni izlash vaqtini qisqartiradi.

Asosiy qism. 1-rasmda mikrokontroller asosidagi ko'pkanalli boshqaruv tizimining boshqaruv va nazoratlash algoritmi keltirilgan. Ushbu tizim quyidagi qurilmalar modul zanjirlaridan tuzilgan: manba bloki; boshqarish qurilmasi;

namlik datchiklari (ND) va uning shinasini; releli modul; nasos qurilmalari to'plami.

Manba bloki impulsli bo'lib, o'zgaruvchan tok miqdorini mo'tadil 5V doimiy tok kulanishiga aylanirib beradi. Qurilma boshqaruv qurilmasi va releli modullarga elektr manbasini yetkazib beradi. Odatda manba bloki uchun ushbu yuklamalar katta quvvatni talab etmaganligi sababli 5A bo'lgan tok qiymatligi o'rnatiladi [3, 4, 5].

Boshqarish qurilmasidagi boshqaruv pulti enkoder va tugmalardan tuzilgan. Enkoder boshqaruv tizimining menyusiga tezkor o'zgartirish kiritish imkonini beradi, tugmalar orqali raqamli ma'lumotni kiritish mumkin. Qurilmaning asosiy operatsiyalarini amalga oshirish uchun mikrokontroller moduli o'rnatilgan bo'lib, u personal kompyuterning USB porti va mikrokontroller modulining ISP porti orqali qayta dasturlanishi mumkin. Bajariladigan amaliy jarayonlar dasturiy ta'minot asosida kopilyatsiya qilinadi. Modul bir necha analog va raqamli kirish/chiqishlariga ega. Rele moduli sifatida HW-54S turi qo'llanilib, uning kirishiga mikrokontroller modulining boshqaruv raqamli chiqishlaridan boshqarish buyruqlari yuboriladi.

2-rasmda tomchilab sug'orish va nazoratlashda mikroprotessorli tizimining boshqaruv va nazorat algoritmi keltirilgan. Rele modulining chiqishiga *A*, *B*, *C*, *D* va *E* nasoslar ulangan. *A*÷*D* bo'lgan nasoslar faqat suv to'plovchi idishlardan suvni o'simliklar ekilgan tuproqqa taqsimlash yoki sug'orish uchun mo'ljallangan bo'lib katta quvvatni talab etmaydi. Ularni tatbiq etish jarayonida sug'orish maydoni uzunligiga bog'liq holatda oddiy pompa yoki sirtqi turidagi nasoslar qo'llanilishi mumkin bo'ladi.

1-rasm. Mikrokontroller asosidagi ko'pkanalli boshqaruv tizimi

A nasosni ishga tushirish uchun optimal holat $W_{opt,A}$, B, C, D, E nasoslar uchun ishga tushirish optimal holatlari $W_{opt,B}$, $W_{opt,S}$, $W_{opt,D}$, $W_{opt,E}$ larni tashkil etadi. Nasoslardan birini ishga tushirishda A nasos uchun NDlarining birinchi guruhidagi optimal W_{ND1} qiymat orqali bajariladi. B, C, D, nasoslar uchun ham W_{ND2} , W_{ND3} , W_{ND4} tashkil etadi. E nasos yer osti sizot suvlarini xaydashga mo'ljallangan bo'lsa, o'rta quvvatdagi sirtqi nasoslari qo'llaniladi. Shunda bu nasos qurilmasi yer osti yoki tayyor quvurlardan olinadigan suv oqimini maxsus sig'im idishga to'plash vazifasini bajaradi. Bu idish (rasmda keltirilmagan) sig'imi sug'oriladigan yerlarga sarflanadigan suv hajmiga bog'liq ravish tanlanishi lozim. E nasosni ishga tushirish holati belgilangan vaqt intervallariga bog'liq bo'ladi, lekin idish sig'imini yetarli darajada bo'lishini nazorat qilish uchun idish balandligiga nisbatan ND o'rnatilgan. Ushbu jarayonga bog'liq E nasosni ishga tushirishda, optimal qiymati W_{NDE} orqali erishiladi. Bu yerda optimal qiymatlar ishsiz holat qiymatidan yuqori bo'lishi kerak, ya'ni $W_{opt} > W_{ishsiz}$.

2-rasm. Tomchilab sug'orishda mikroprotessorli boshqarish tizimning boshqaruv va nazoratlash algoritmi

Mikrokontroller asosidagi ko'pkanalli boshqaruv tizimining ishlab tartibini ko'rib chiqamiz. Odatiy holatda boshqarish jarayoni mikrokontrollerdan yuborilgan nazorat signallari va ushbu signallarni namlik datchiklariga hech

qanday tashqi ta'sir ko'rsatilmagan holati bo'yicha ma'lumot asosida boshlanadi. Tuzilgan dasturga muvofiq o'zgarish yuzaga kelgan datchiklardan olingan signal mikrokontrollerni tegishli nasos qurilmalari to'plamidan birini tanlab boshqarishni amalga oshiradi. Buning uchun, sug'orish talab etiladigan nuqta aniqlangandan so'ng mikrokontroller modulidan releli moduli HW-54S ga boshqarish signali yuboriladi. Releli modul o'zgaruvchan 220V tarmog'i A÷D nasoslar to'plamidan birini tanlab kommutatsiyalaydi. Bundan tashqari idishdagi sig'imi (agar qo'llaniladigan bo'lsa) dastur asosida vaqt intervaliga bog'liq holda hisoblab turadi yoki maxsus suv sig'imi idishiga joylashgan datchik orqali olingan ma'lumot asosida mikrokontroller suv bilan to'ldirish buyrug'ini yuboradi [5, 6].

Xulosa. Ushbu tizim majmuasi ob-havosining namgarchiligi torqoq yoki cho'l regionlarga yohud suv tansiq fermer xo'jaliklarida qo'llash maqsad muvofiq. Tizimning quvvati va nazorat hamda boshqaruv ko'lami 100 dan ortiq fermer xo'jaliklarida tomchilab sug'orish imkoniyatini yaratadi. Ixtisoslashgan mikrokontrollerli nazoratlash va boshqaruv tizimi belgilangan maydonlarni tomchilab boshqarishda energetik va suv resurs tejamlorligidan tashqari mashaqqiyatli mehnat kuchini yengillashtirish kabi imkoniyatlarni yaratib ekinlarni sug'orishda ortiqcha insonlarni jalb etishga barham beradi. Bu tizimni tatbiq etish orqali tomchilab sug'oriladigan ekin ekish dala va bog'larini sug'orishga yaroqliligini oshiradi va natijada hosildorlikni sezilarli darajada oshirish va hosil olishda yuqori sifat ko'rsatkichlarida amalga oshirish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. С. В. Макартичян, А. Н. Филиппов, С. В. Ляпичев. Автоматическая система капельного орошения с дистанционным управлением / Энерго- и ресурсосбережение: промышленность и транспорт / Волгоградский государственный технический университет. № 3 (15)-2016. С. 41-45.
2. Классен, К. Б. Основы измерений. Электронные методы и приборы в измерительной технике / К. Б. Клаассен. - М.: Постмаркет, 2000.
3. Раннев, Г. Г. Методы и средства измерений / Г. Г. Раннев, А. П. Тарасенко. - М.: Издательский центр «Академия», 2004.
4. Фрайден Дж. Современные датчики. - М.: Техносфера, 2006.
5. Salixdjanovich, X. S., & Mauletbayevna, D. G. (2022). Malumotlarni ayirboshlash telekommunikatsiya tarmoq-optic-tolali uzatish tizimi va

tarmogining texnik vositalarini tanlash. Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects, 192-198.

6. Салихджанович Х.С., Маулетбаевна Д.Г. (2022, февраль). Raqamli simli va simsiz boglangan local va global tarmoqlarini turli transport sohasida qollash afzalliklari. В Евроазиатских конференциях (стр. 47-51).

